

LAPORAN PRAKTIKUM BIOGEOGRAFI (BIO62110) “HUBUNGAN LUAS AREA DENGAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN”

Kelompok 3C: Fadillah Zahwa Sahara (2310421015), Winia Novita Lestaria (2310421024), Suci Wulandari (2310422010), Nurul Syakinah (2310422030), Elmida Yani D (2310423016), Rifka Andinna (2310423022)
Departemen Biologi, Fakultas MIPA, Universitas Andalas

PENDAHULUAN

Tumbuhan merupakan salah satu organisme yang memiliki jumlah varietas yang sangat banyak tersebar di muka bumi ini. Persebaran tumbuhan relatif bergantung pada jenis tumbuhan dengan kondisi wilayah yang ditempatinya. Oleh karenanya, diperlukan metode yang efisien dan representatif terhadap ekosistemnya dalam melakukan pengukuran. Metode tersebut memerlukan petak-petak sampling sebagai petak pengukuran yang mampu menggambarkan jenis-jenis pada suatu tegakan hutan (Kartawinata *et al.*, 2008). Menurut Soerianegara dan Indrawan (1998), ukuran minimum dari suatu petak tergantung pada kerapatan tegakan dan jumlah jenis pohon, semakin jarang tegakan atau makin banyak jenis semakin besar pula ukuran petak yang digunakan

Salah satu metode yang digunakan adalah metode minimal area. Minimal area adalah area atau kawasan minimum adalah luas terkecil yang dapat mewakili karakteristik komunitas tumbuhan atau vegetasi secara keseluruhan. Minimal area adalah suatu metode dalam penelitian ekologi tumbuhan dengan menggunakan plot-plot dengan ukuran relatif untuk mengambil sampel-sampel yang ada (Rahardjanto, 2001). Ukuran plot dibuat sesuai dan harus representatif untuk mengambil data suatu tumbuhan. Dengan metode minimal area ini kita dapat mengetahui bagaimana struktur tumbuhan dan tumbuhan dari spesies apa yang paling mendominasi lapangan karena metode ini sangat objektif bila dipergunakan untuk daerah daerah padang rumput karena vegetasinya homogen (Heddy, 1996).

Frekuensi merupakan salah satu parameter vegetasi yang dapat menunjukkan pola distribusi atau sebaran jenis tumbuhan dalam ekosistem dan dapat menunjukkan keanekaragaman jenis tumbuhan. Sehingga frekuensi tersebut sangat dipengaruhi oleh luas petak, penyebaran jenis tumbuhan dan ukuran jenis tumbuhan. Luas petak yang di ambil berarti suatu komunitas tumbuhan atau vegetasi yang sangat bervariasi, tergantung pada bentuk atau struktur vegetasi tersebut. Penyebaran jenis tumbuhan berarti jika semakin banyak jenis tumbuhan yang ada di dalam petak atau penyebarannya merata maka frekuensi yang didapatkan juga akan semakin besar. Ukuran jenis tumbuhan dimana jenis tumbuhan yang memiliki tajuk yang sempit akan mempunyai peluang besar terambil atau terhitung sehingga akan mempengaruhi besar frekuensi yang didapatkan (Rahim *et al.*, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Arisandy & Triyanti (2018) di bukit Cogong menunjukkan bahwa indeks keanekaragaman vegetasi strata semak bervariasi tergantung pada luas area kajian. Area dengan lebih banyak jenis vegetasi memiliki indeks keanekaragaman yang lebih tinggi, menekankan pentingnya luas area dalam mendukung keragaman spesies. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jika semakin luas area suatu vegetasi, maka akan semakin kayalah daerah tersebut dengan keragaman jenis dan individu suatu tumbuhan. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui hubungan luas area dengan keanekaragaman jenis tumbuhan.

METODOLOGI

Alat dan Bahan

Praktikum mengenai Hubungan Luas Area dengan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan dilakukan di Laboratorium Pendidikan IV Jurusan Biologi, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang. Adapun alat dan bahan pada praktikum ini yaitu tali plastik, meteran, cangkul, alat tulis, dan kamera atau smartphone. Tali plastik digunakan untuk menandai plot. Meteran digunakan untuk mengukur plot agar sesuai dengan ukuran yang sudah ditetapkan. Cangkul digunakan untuk mematikan spesies yang ada pada plot. Alat tulis digunakan untuk mencatat spesies yang ditemukan. Kamera atau smartphone digunakan untuk dokumentasi spesies yang ditemukan.

Cara kerja

Langkah kerja dari praktikum ini dimulai dengan membuat plot yang ukurannya diperbesar secara progresif. Plot dibuat dengan ukuran $0,5 \times 0,5 \text{ m}^2$ secara acak di lapangan. Lalu, jenis tumbuhan yang ada dalam plot tersebut diinventarisasi dan diidentifikasi jenis serta jumlahnya. Kemudian, semua individu dalam plot tersebut dicabut. Setelah bersih, ukuran plot diperbesar dengan menambah ukuran menjadi $1 \times 1 \text{ m}^2$ dan $2 \times 2 \text{ m}^2$ (plot $0,5 \times 0,5 \text{ m}^2$ termasuk di dalam plot baru ini). Jika

terdapat jenis tumbuhan yang tidak dikenali maka tumbuhan tersebut dikoleksi dan diidentifikasi. Kemudian jenis tumbuhan yang di dapat dibandingkan dengan penambahan luas plot yang disampel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan praktikum mengenai “Hubungan Luas Area dengan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan”, diperoleh jenis-jenis tumbuhan yang terdapat pada setiap plot yang telah diamati. Pada lokasi Tepi Hutan, plot dengan ukuran 0,5 x 0,5 m² sebanyak 4 spesies, plot dengan luas 1 x 1 m sebanyak 7 spesies dan plot dengan luas 2 x 2 m² sebanyak 6 spesies. Pada lokasi Hutan Sekunder, plot ukuran 0.5 x 0.5 m² didapatkan 1 spesies tumbuhan, sedangkan pada plot berukuran 1 x 1 m² didapatkan 3 spesies, dan pada plot berukuran 2 x 2 m² didapatkan 9 spesies. Sedangkan pada lokasi Padang Rumput, pada plot 0,5 x 0,5 m² didapatkan sebanyak 10 spesies, pada plot 1 x 1 m² didapatkan sebanyak 9 spesies dan pada plot 2 x 2 m² didapatkan sebanyak 7 spesies. Dimana dengan total individu pada masing masing lokasi yaitu Pada lokasi tepi hutan terdapat 58 total individu, pada lokasi hutan sekunder terdapat 45 total individu sedangkan pada lokasi padang rumput terdapat 570 total individu.

Pembahasan

Berdasarkan Praktikum yang telah dilaksanakan mengenai Hubungan Luas Area dengan Keanekaragaman Jenis Tumbuhan pada tabel yang berlokasi di tepi hutan didapatkan pada luas area 0,5x0,5 m sebanyak 4 spesies, luas 1x1 m sebanyak 7 spesies dan luas 2x2 m sebanyak 6 spesies yang teridentifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin luas suatu area, maka semakin kaya akan keanekaragaman dan jumlah individu tumbuhannya. Ketika luas plot yang diamati bertambah, jumlah spesies tumbuhan yang ditemukan juga bertambah, luas plot yang lebih besar dapat menyebabkan keanekaragaman lebih tinggi karena pada plot yang lebih besar, tumbuhan dapat menghabiskan lebih banyak sumber daya, sehingga lebih banyak spesies tumbuhan dapat tumbuh dan tersedia. Akan tetapi, pada saat praktikum, di plot 2x2 m lebih sedikit daripada plot 1x1 m, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya adalah faktor cuaca yang membuat susah untuk mengambil jumlah tanaman dan banyaknya serasah di atas tumbuhan tersebut sehingga tumbuhan tersebut banyak yang tidak segar lagi.

Luas minimum atau kurva spesies area merupakan langkah awal yang digunakan untuk menganalisis suatu vegetasi yang menggunakan petak contoh (kuadrat). Luas minimum digunakan untuk memperoleh luasan petak contoh (sampling area) yang dianggap representatif dengan suatu tipe vegetasi pada suatu habitat tertentu yang sedang dipelajari. Luas petak contoh mempunyai hubungan erat dengan keanekaragaman jenis yang terdapat pada areal tersebut. Semakin tinggi keanekaragaman jenis yang terdapat pada areal tersebut, maka makin luas petak contoh yang digunakan. Bentuk luas minimum dapat berbentuk bujur sangkar, empat persegi panjang dan dapat pula berbentuk lingkaran. Luas petak contoh minimum yang mewakili vegetasi hasil luas minimum, akan dijadikan patokan dalam analisis vegetasi dengan metode kuadrat (Sugianto, 1994).

Metode Kuadrat adalah salah satu metode dengan bentuk sampel dapat berupa segi empat atau lingkaran dengan luas tertentu. Hal ini tergantung pada bentuk vegetasi. Berdasarkan metode luas minimum akan dapat ditentukan luas kuadrat yang diperlukan untuk setiap bentuk vegetasi tadi. Untuk setiap plot yang disebarkan dilakukan perhitungan terhadap variabel-variabel kerapatan, kerimbunan dan frekuensi. Variabel Kerimbunan dan kerapatan ditentukan berdasarkan luas kerapatan. Dari spesies yang ditemukan dari sejumlah kuadrat yang dibuat (Rahardjanto, 2001).

Metode kuadrat pada umumnya dilakukan jika hanya vegetasi tingkat pohon saja yang menjadi bahan penelitian. Metode ini mudah dan lebih cepat digunakan untuk mengetahui komposisi, dominansi pohon dan menaksir volumenya. Keragaman spesies dapat diambil untuk menandai jumlah spesies dalam suatu daerah tertentu atau sebagai jumlah spesies antara jumlah total individu dari seluruh spesies yang ada. Hubungan ini dapat dinyatakan secara numerik sebagai indeks keragaman atau indeks nilai penting (Rahardjanto, 200).

Luas minimum atau kurva spesies area merupakan langkah awal yang digunakan untuk menganalisis suatu vegetasi yang menggunakan petak contoh (kuadrat). Luas minimum digunakan untuk memperoleh luasan petak contoh (sampling area) yang dianggap representatif dengan suatu tipe vegetasi pada suatu habitat tertentu yang sedang dipelajari. Luas petak contoh mempunyai hubungan erat dengan keanekaragaman jenis yang terdapat pada areal tersebut. Semakin tinggi keanekaragaman jenis yang terdapat pada areal tersebut, makin luas petak contoh yang digunakan. Bentuk luas minimum dapat berbentuk bujur sangkar, empat persegi panjang dan dapat pula berbentuk lingkaran. Luas petak contoh minimum yang mewakili vegetasi hasil luas minimum, akan dijadikan patokan dalam analisis vegetasi dengan metode kuadrat (Sugianto, 1994).

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, didapatkan hasil rata-rata indeks keanekaragaman (*Diversity Index/H'*) berada diantara 0,38 pada tepi hutan, -0,4 hutan sekunder, dan -1,85 pada padang rumput. Dilihat dari hasil perhitungan indeks tersebut, (menurut Shannon-Weiner, 1949) bahwa $H' < 2,3036$ menunjukkan rendah nya keanekaragaman kecil dan kestabilan komunitas rendah. Nilai indeks keanekaragaman terendah ditemukan pada plot yang ada di daerah hutan sekunder, dimana nilai indeks keanekaragaman nya yaitu -0,4. Sesuai dengan kisaran indeks keanekaragaman (Magurran, 1982) menyatakan sebaran individu antar jenis tidak merata/ada jenis tertentu yang lebih dominan. Hal ini juga berkorelasi dengan rendahnya indeks keanekaragaman pada plot yang terdapat di hutan sekunder.

KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, didapatkan kesimpulan total jumlah individu yang ditemukan adalah 570 individu dengan jumlah pada masing-masing plot yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan indikator keanekaragaman tinggi adalah semakin banyak spesies yang ditemukan pada plot maka semakin tinggi keanekaragamannya, semakin luas area vegetasi maka akan mempengaruhi keanekaragaman di kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandy, D. A., & Triyanti, M. 2018. Keanekaragaman Jenis Vegetasi Strata Semak di Hutan Perlindungan Kawasan Bukit Cogong. *BIOEDUSAINS: Jurnal Pendidikan Biologi dan Sains*, 1(2), 95-105.
- Heddy, S dan Kurniati M. 1996. *Prinsip-prinsip dasar ekologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kartawinata K, Purwaningsih, Partomihardjo T, Yusuf R, Abdulhadi R, Riswan S. 2008. Floristic and structure of a lowland dipterocarp forest at wanariset samboja, east kalimantan, indonesia. *Reinwardtia*, 12(4):301-323.
- Pitcher, T. J., Magurran, A. E., & Winfield, I. J. (1982). Fish in larger shoals find food faster. *Behavioral Ecology and Sociobiology*, 10(2), 149-151.
- Rahardjanto, A. K. 2001. *Pengantar Ekologi*. Bandung: PT Remaka Rosdakarya.
- Rahardjanto, A. K. 2001. *Ekologi Tumbuhan*. UMM Press. Malang
- Rahim, S, dkk. 2015. *Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya*. Sleman: Grup Penerbitan CV BUDI UTOMO.
- Shannon, C. E., & Weaver, W. (1949). *The mathematical theory of communication.*, (The University of Illinois Press: Urbana, IL, USA).
- Soerianegara I, Indrawan A. 1998. *Ekologi Hutan Indonesia*. Bogor : Laboratorium Ekologi Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor.
- Sugianto, A. 1994. *Ekologi Kwantitatif, Metode Analisis Populasi dan Komunitas*. Usaha :Persada. Malang.

LAMPIRAN

Gambar 1. Plot Progressif

Gambar 2. *Hoya paxtonii*

Gambar 3. *Typhonium divaricatum*

Gambar 4. *Asystasia gangetica*

Gambar 5. *Pogonatherum crinitum*

Gambar 6. *Elaphoglossum angustatum*

A. Hasil pengamatan kelompok 3C tepi hutan

No	Ukuran plot	Nama spesies	Jumlah individu
1	0,5 x 0,5 m ²	Sp 1: <i>Typhonium divaricatum</i> L.	2
		Sp 2: <i>hoyapaxtonii</i>	4
		Sp 3	1
		Sp 4	2
2	1 x 1 m ²	Sp 1: <i>Hoyapaxtonii</i>	20
		Sp 2:	1
		Sp 3: <i>Typhonium divaricatum</i> L.	2
		Sp 4	1
		Sp 5	2
		Sp 6	1
		Sp 7	1
3	2 x 2 m ²	Sp 1	1
		Sp 2	2
		Sp 3	3
		Sp 4	2
		Sp 5	1
		Sp 6	8

B. Hasil pengamatan kelompok 3B hutan sekunder

No	Ukuran plot	Nama spesies	Jumlah individu
1	0,5 x 0,5 m ²	Sp 1: <i>Eugenia inulocrata</i>	8
2	1 x 1 m ²	Sp 2: <i>Pandanus</i> sp.	2
		Sp 3: <i>Flagellaria</i> sp.	1
3	2 x 2 m ²	Sp 1: <i>Eugenia inulocrata</i>	19
		Sp 4: <i>Bergera</i> sp. (<i>Rutaceae</i>)	1

Sp 2: <i>Pandanus sp.</i>	1
Sp 5: <i>Syzygium myrthoium</i>	1
Sp 6: <i>Piper sp.</i>	2
Sp 7: <i>Vepris sp.</i>	1
Sp 8: <i>Odontadenia sp.</i>	1
Sp 9: <i>Capracia sp.</i>	1
Sp 10: <i>Pterocarpus indicus</i>	2
Sp 1: <i>Eugina inulocrata</i>	5

C. Hasil pengamatan kelompok 3A padang rumput

No	Ukuran plot	Nama spesies	Jumlah individu
1	0,5 x 0,5 m ²	Sp 1:	5
		Sp 2:	5
		Sp 3:	18
		Sp 4:	7
		Sp 5:	3
		Sp 6:	2
		Sp 8:	6
		Sp 9:	2
		Sp 10:	1
		2	1 x 1 m ²
Sp 2:	1		
Sp 3:	9		
Sp 4:	56		
Sp 5:	1		
Sp 6:	25		
Sp 7:	46		
Sp 8:	1		
3	2 x 2 m ²	Sp 9:	3
		Sp 1:	300
		Sp 2:	4
		Sp 3:	5
		Sp 4:	3
		Sp 5:	1
		Sp 6:	3
		Sp 7:	16

A. Hasil pengamatan kelompok 3C tepi hutan

No.	Ukuran Plot	Nama Species	Jumlah Individu	Pi	InPi	PilnPi
1	0.5x0.5 m ²	Sp. 1: <i>Typhonium divaricatum</i>				
		<i>L.</i>	2	0,03448	-3,3673	-0,1161
		Sp. 2: <i>Hoya paxtonii</i>	4	0,06897	-2,6741	-0,1844
		Sp. 3	1	0,01724	-4,0604	-0,07
		Sp. 4	2	0,03448	-3,3673	-0,1161
2	1x1 m ²	Sp. 1	20	0,34483	-1,0647	-0,3671
		Sp. 2	1	0,01724	-4,0604	-0,07
		Sp. 3	2	0,03448	-3,3673	-0,1161
		Sp. 4	1	0,01724	-4,0604	-0,07
		Sp. 5	2	0,03448	-3,3673	-0,1161
		Sp. 6	1	0,01724	-4,0604	-0,07
		Sp. 7	1	0,01724	-4,0604	-0,07
3	2x2 m ²	Sp. 1	1	0,01724	-4,0604	-0,07
		Sp. 2	2	0,03448	-3,3673	-0,1161
		Sp. 3	3	0,05172	-2,9618	-0,1532
		Sp. 4	2	0,03448	-3,3673	-0,1161
		SP. 5	1	0,01724	-4,0604	-0,07
		Sp. 6	8	0,13793	-1,981	-0,2732

Total individu = 58

Total spesies = 17

Indeks keanekaragaman = 0,38 (rendah)

B. Hasil pengamatan kelompok 3B hutan sekunder

No.	Ukuran Plot	Nama Species	Jumlah Individu	Pi	InPi	PilnPi
1	0.5x0.5 m ²	Sp. 1: <i>Eugenia inulocrata</i>	8	0,17778	-1,7272	-0,3071
2	1x1 m ²	Sp. 1: <i>Eugenia inulocrata</i>	19	0,42222	-0,8622	-0,364
		Sp. 2: <i>Pandanus sp.</i>	8	0,17778	-1,7272	-0,3071
		Sp. 3: <i>Flagellaria sp.</i>	2	0,04444	-3,1135	-0,1384
3	2x2 m ²	Sp. 1: <i>Eugenia inulocrata</i>	5	0,11111	-2,1972	-0,2441
		Sp. 2: <i>Pandanus sp.</i>	1	0,02222	-3,8067	-0,0846
		Sp. 4: <i>Bergera sp. (Rutaceae)</i>	1	0,02222	-3,8067	-0,0846
		Sp 5: <i>Syzygium myrthohum</i>	1	0,02222	-3,8067	-0,0846
		Sp 6: <i>Piper sp.</i>	2	0,04444	-3,1135	-0,1384
		Sp 7: <i>Vepris sp.</i>	1	0,02222	-3,8067	-0,0846
		Sp 8: <i>Odontadenia sp.</i>	1	0,02222	-3,8067	-0,0846
		Sp 9: <i>Capraria sp.</i>	1	0,02222	-3,8067	-0,0846
		Sp 10: <i>Pterocarpus indicus</i>	2	0,04444	-3,1135	-0,1384

Total individu = 45

Total spesies = 13

Indeks keanekaragaman = -0,4 (rendah)

C. Hasil pengamatan kelompok 3A padang rumput

No.	Ukuran Plot	Nama Species	Jumlah Individu	Pi	InPi	PilnPi
1	0.5x0.5 m ²	Sp. 1	5	0,00877	-4,7362	-0,0415
		Sp. 2	5	0,00877	-4,7362	-0,0415
		Sp. 3	18	0,03158	-3,4553	-0,1091
		Sp. 4	7	0,01228	-4,3997	-0,054
		Sp. 5	3	0,00526	-5,247	-0,0276
		Sp. 6	2	0,00351	-5,6525	-0,0198
		Sp. 7	6	0,01053	-4,5539	-0,0479
		Sp. 8	2	0,00351	-5,6525	-0,0198
		Sp. 9	1	0,00175	-6,3456	-0,0111
2	1x1 m ²	Sp. 1	47	0,08246	-2,4955	-0,2058
		Sp. 2	1	0,00175	-6,3456	-0,0111
		Sp. 3	9	0,01579	-4,1484	-0,0655
		Sp. 4	56	0,09825	-2,3203	-0,228
		Sp. 5	1	0,00175	-6,3456	-0,0111
		Sp. 6	25	0,04386	-3,1268	-0,1371
		Sp. 7	46	0,0807	-2,517	-0,2031
		Sp. 8	1	0,00175	-6,3456	-0,0111
		Sp. 9	3	0,00526	-5,247	-0,0276
3	2x2 m ²	Sp. 1	300	0,52632	-0,6419	-0,3378
		Sp. 2	4	0,00702	-4,9593	-0,0348
		Sp. 3	5	0,00877	-4,7362	-0,0415
		Sp. 4	3	0,00526	-5,247	-0,0276
		Sp. 5	1	0,00175	-6,3456	-0,0111
		Sp. 6	3	0,00526	-5,247	-0,0276
		Sp. 7	16	0,02807	-3,573	-0,1003

Total individu = 570

Total spesies = 25

Indeks keanekaragaman = -1,85 (rendah)